

CZU 351.075.6

DOI 10.5281/zenodo.8388478

Andrian CIUMAC,
doctorand
PhD student,

ABORDĂRI ACTUALE PRIVIND CALITATEA ÎNVĂȚĂRII ÎN INSTITUȚIILE SPECIALIZATE DE INSTRUIRE ALE INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Analizând impactul proceselor de formare profesională a angajaților Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în contextul protecției populației, teritoriului, mediului înconjurător și proprietății în caz de pericol sau declanșare a situațiilor excepționale, instituțiile specializate de instruire din cadrul acestuia, neîntârziat și cu excluderea reticenței, necesită să se alinieze la bunele practici și standardele aplicate la nivel național, fapt care va contribui la producerea și obținerea unei educații de calitate.

Cuvinte-cheie: calitate, proces, formare profesională, reformă, fuzionare, încredere, beneficiar.

CURRENT APPROACHES REGARDING THE QUALITY OF LEARNING IN THE SPECIALIZED EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE GENERAL INSPECTORATE FOR EMERGENCY SITUATIONS

Analyzing the impact of the professional training processes of the employees of the General Inspectorate for Emergency Situations, within the context of the protection of the population, the territory, the environment and property in case of danger or triggering of exceptional situations, the specialized training institutions within it, without delay and excluding reluctance, need to align with the good practices and standards applied at the national level, a fact that will contribute to the production and obtaining of a quality education.

Keywords: quality, trial, professional training, reform, merging, confidence, beneficiary.

Introducere. De-a lungul timpului, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova a fost atras activ în varii procese de reformare. În consecință, actualmente angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (în continuare IGSU) sunt mai satisfăcuți de noile condiții

de activitate, fiind mult mai bine dotați cu echipamente moderne și performante potrivit necesităților din prezent și corespunzător domeniilor în care activează.

Chiar și pe fundalul succeselor remarcabile, reflectate în alineatul de mai sus al prezentei cercetări, domeniile de activitate ale IGSU, cum ar fi protecția civilă, apăra-

rea împotriva incendiilor, acordarea primului ajutor calificat, prevenirea și lichidarea consecințelor situațiilor de urgență și excepționale, desfășurarea în siguranță a activităților nucleare și radiologice, de fapt nu furnizează la nivelurile sperate siguranță beneficiarilor, astfel că încrederea în potențialul angajaților IGSU nu este întotdeauna potrivit așteptărilor, circumstanțe prin care se atestă că resursa umană a entității înregistrează și rezultate reduse, raportate la standardele din domeniu [11].

Cu siguranță, rezultatele activității IGSU în niciun caz nu sunt dependente în exclusivitate de resursa umană și nici nu necesită evaluate doar din această perspectivă, însă realitatea ne demonstrează, că cele mai frecvente abateri/dificultăți, sesizate în acest sens de către beneficiari, se referă anume la resursa umană.

În speranța unei societăți satisfăcute de nivelul și forța cu care IGSU își realizează misiunile prin intermediul efectivului din subordine, în actuala cercetare ne-am propus să obținem niște rezultate utile, esențiale și aplicabile pentru dimensiunea enunțată din perspectiva managementului calității învățării în instituțiile specializate de instruire ale IGSU.

Potrivit cu cele menționate, ne-am determinat cu dimensiunea care urmează a fi cercetată, deoarece anume un sistem eficient de management al calității constituie acel dispozitiv sigur, dar și strategic, care supraveghează toate procesele la nivelul unei entități în vederea furnizării unor servicii sau produse de o calitate distinsă.

Actualmente, calitatea este sesizată în societate drept scopul principal al educației, deoarece anume acest fenomen reprezintă totalitatea condițiilor cumulative ce determină faptul că un produs sau un serviciu în mod justificat garantează posibilitatea de a satisface toate necesitățile societății în permanentă schimbare, astfel declanșându-se și consumându-se acțiuni bine determinate în vederea realizării acestui scop.

Pentru a înfrunta cu izbândă majoritatea provocărilor din perspectiva domeniilor de activitate, funcțiilor de bază, dar și drepților delegate către IGSU, instituțiile specializate de instruire din cadrul acestuia au angajamentul să prezinte tuturor beneficiarilor garanții solide privind atingerea rezultatelor de performanță, iar reușita în acest context este garantată doar în condiția implementării și valorificării corespunzătoare a unui sistem eficient de management al calității.

De fapt, asigurarea calității constituie o îndatorire esențială a tuturor instituțiilor de învățământ, nu doar a celor specializate de instruire din cadrul IGSU, componentă fundamentală a managementului calității, definită printr-un complex de acțiuni bine determinate în vederea creării unui mediu favorabil și prietenos în care instituțiile de învățământ să fie capabile să-și programeze dobândirea unei calități măsurabile, aplicabile și palpabile.

Concomitent, menționăm focalizarea pe acest fenomen și din motivul că atât la nivel internațional, cât și național, managementul calității în învățământ devine un subiect de importanță excepțională. Tot mai mulți cercetătorii din domeniu sunt preocupați de conceptul calității, deoarece satisfacerea cerințelor, trebuințelor și așteptărilor beneficiarilor educației, indiferent de natura acestora, precum și dobândirea performanțelor conforme în acest sens sunt consecințele acțiunii sistemului de norme, principii și practici din mediul educațional, vizând în mod special calitatea învățământului. Anume acest fenomen fundamental care dictează geneza și evoluția politicilor educaționale, fiind de o demnitate distinsă, servește drept garant al materializării unei veți de calitate optimizată în care beneficiarii au un sentiment profund de liniște și încredere, sentiment echivalat cu un grad înalt de apreciere a serviciilor profitate.

Prin urmare, în contextul celor reflectate, sentimentul de satisfacție și siguranță, sesizat de către beneficiarii educației, este un indicator demn de încredere care scoate în

evidență nivelul prezent al calității.

Evoluția din ultimii ani, înregistrată în învățământ pe toate dimensiunile, în consecință determină împrejurări prielnice pentru proiectarea, edificarea, implementarea, consolidarea și sporirea calității educației, precum și adoptarea unor decizii optime privind concordarea învățământului din Republica Moldova la inovațiile din domeniul enunțat, care prezintă interes și actualitate în întreaga lume.

Această tranziție evolutivă presupune un guvernământ democratic și participativ, predestinat să declanșeze schimbări concrete de îmbunătățire în comportamentul subiecților proceselor educaționale în vederea transformării acestora în personalități competente, competitive, capabile să ia decizii corecte. Din acest punct de vedere, garantarea unei educații de calitate reprezintă o supremație, un obiectiv național pentru a asigura progresul incontestabil al statului în circumstanțele schimbărilor de amploare care au loc la nivel mondial. Anume din necesitatea adaptării la provocările lumii contemporane, la nivel național, în conformitate cu practica internațională s-au realizat pași concreți în domeniul asigurării calității în educație. Astfel, Republica Moldova, prin actele normative și politicile adoptate, a creat cadrul național pentru realizarea unei convergențe în ceea ce privește asigurarea calității în educație și formare profesională. Unul dintre principiile fundamentale ale educației, conform articolului 7 al Codului educației, este „principiul calității – în baza căruia activitățile de învățământ se raportează la standarde de referință și la bune practici naționale și internaționale” [12].

Scopul. Este cercetarea și estimarea prin comparare a impactului circumstanțelor în perspectiva cărora este produsă, obținută și asigurată calitatea învățării în instituțiile specializate de instruire ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Metode aplicate și materiale utiliza-

te. Pentru realizarea studiului dat a fost aplicată metoda deducțiilor logice, comparația, studierea literaturii de specialitate și a legislației, a practicii desfășurării proceselor de formare profesională în cadrul IGSU, MAI, precum și în afara acestora.

Rezultatele obținute și discuții. Instituțiile specializate de instruire din cadrul IGSU, neîntârziat și cu excluderea reticenței, necesită să se alinieze la bunele practici și standardele internaționale preluate și aplicate la nivel național. O astfel de premisă reprezintă o ocazie deosebit de bună în contextul sporirii și consolidării nivelului de încredere a beneficiarilor față de IGSU prin preluarea, implementarea și gestionarea optimă a inovațiilor care vor contribui la producerea unei educații de calitate, inovații care impun o nouă optică față de managementul educațional și cel al calității.

Imperativul compatibilității calității educației cu actualele exigențe de ordin național instituie o altă viziune față de managementul educațional, care din perspectiva naturii sale interveniente ia funcția managementului calității, astfel conectând o altă opinie cu privire la domeniul de monitorizare a procesului de învățământ, fenomen concentrat pe consumarea tuturor resurselor disponibile în scopul executării obiectivelor educaționale planificate în vederea obținerii unor rezultate de calitate.

Educația de calitate urmărește scopurile sale, iar materializarea acestora presupune consolidarea tuturor particularităților ce o definesc, astfel fiind percepute prin fundamentări științifice ale intervențiilor realizate în vederea furnizării calității.

În conformitate cu prevederile alineatului 6 al articolului 3 Codul educației al Republicii Moldova, calitatea în învățământ reprezintă un ansamblu de caracteristici ale unui program de studiu și ale ofertanților acestuia, prin care sunt satisfăcute așteptările beneficiarilor în raport cu standardele de calitate. Astfel, calitatea învățământului este per-

cepută ca o exigență incontestabilă și hotărâtă a contemporaneității, totodată fiind tratată ca parte componentă, relevantă și indispensabilă a sistemului de învățământ, fără care acesta nu ar fi capabil să soluționeze problemele din prezent [9].

Calitatea educației este determinată, garantată, consolidată, direcționată și apreciată în contextul social al sistemului instituțiilor de învățământ, al instituției de învățământ și al societății. Din această perspectivă, precum și datorită trăsăturilor caracteristice ale unei comunități, conceptul nominalizat se află în legătură cu un grad relativ de supremație. Astfel, un concept individual al calității ar fi bine să se întemeieze pe valorile comunității, precum și pe cele pe care dorim să le promovăm cu ajutorul politicilor statale din domeniu. O astfel de abordare, în plan de materializare, conceptul nominalizat ar fi trebuit să-l dețină și din perspectiva instituțiilor specializate de instruire ale IGSU.

Educația, pentru a fi considerată drept una de calitate, necesită să întrunească o totalitate de condiții cumulative care ar defini și stabili în mod cert aptitudinile sistemului educațional, ale instituției de învățământ, ale procesului educațional, precum și ale cadrului didactic de a furniza servicii de un asemenea nivel, grad de excelență, valoare încât să fie în concordanță cu nevoile și așteptările beneficiarului. Pornind de la faptul că școala are în același timp mai mulți beneficiari direcți și indirecti – elevul, părinții, angajatorul, societatea – este necesar să privim calitatea din toate perspectivele enumerate, deoarece punctele de vedere ale diferitelor grupuri implicate în învățământ sau interesate de rezultatele acestuia vor fi diferite.

După cum s-a mai menționat, în ultimii ani în întreaga lume managementul calității învățământului înregistrează tendințe evolutive accelerate și se transformă într-un poligon masiv al dezbaterilor, activităților informațional-analitice și cercetărilor. Astfel de lucrări științifice întâlnim la diferiți cerce-

tători, inclusiv la cei naționali (Guțu V., Baciuc S., Platon C., Cojocaru V., Pogolșa L., Muraru E., Chicu V., Lîsenco S. ș.a.).

Cu toate că actuala literatură de specialitate acordă multiple referințe, interpretări și abordări ale fenomenului managementului calității învățământului, în definitiv nu întâlnim nicio lucrare de cercetare din domeniu, care să redea și să exprime în mod direct managementul calității predării-învățării în instituțiile de învățământ de profil din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (în continuare MAI) și mai cu seamă în instituțiile specializate de instruire ale IGSU sau ale altor subdiviziuni de forță. Totuși, sistemul de management al calității învățământului în instituțiile de forță și cele din domeniul securității, siguranței și ordinii publice reprezintă un obiectiv major pentru întreaga activitate de formare profesională atât la nivelul IGSU, MAI, cât și la nivel național. Realizarea acestui obiectiv permite dezvoltarea unei culturi interne a calității educației la nivelul instituției de instruire, care are drept scop dezvoltarea încrederii beneficiarilor în calitatea serviciilor educaționale, consolidarea recunoașterii sociale și a statusului profesional al absolvenților [8].

Asigurarea calității la nivelul instituției specializate de instruire vizează adaptarea demersului instructiv-educativ la așteptările cursanților și la cerințele structurilor teritoriale ale IGSU în care cursanții se vor integra profesional. Din punctul de vedere al beneficiarului instituțional, instituția specializată de instruire trebuie să asigure o pregătire riguroasă a cursantului, prin achiziționarea competențelor cognitive, psihomotorii și atitudinale necesare transformării acestuia într-un profesionist capabil să îndeplinească eficient misiunile solicitate în gestionarea domeniului de activitate [8].

În continuare, în esența fenomenului cercetat de către noi, pentru o claritate mai mare, vom analiza calitatea învățării în instituțiile specializate de instruire ale IGSU din perspectiva abordărilor conceptuale, oferite

de către literatura de specialitate atât la nivel național cât și internațional.

În acest context, potrivit informațiilor concentrate și oferite de către dicționare, calitatea constituie un concept multidimensional, care, în linii mari, mai frecvent se utilizează în domeniile vieții economice și sociale, concomitent deținând un caracter total subiectiv și accepțiuni individuale, caracteristice anumitor domenii ale vieții umane.

Cu siguranță, calitatea este un termen absolut general, aplicabil în contextul anumitor particularități, atât individuale cât și comune, termen definit suficient de variat de către numeroși specialiști/experti în calitate, care îi atribuie acestuia diferite semnificații. Prin urmare, versiunile definițiilor oferite de către literatura de specialitate, acceptate mai frecvent, sunt următoarele:

- calitatea este un ansamblu de caracteristici ale unui produs sau serviciu care îi conferă acestuia aptitudinea de a satisface necesități exprimate sau implicite (SR ISO 8402:1995);

- calitatea constituie măsura în care un ansamblu de caracteristici intrinseci îndeplinesc cerințele;

- calitatea este satisfacerea clientului;

- calitatea este aptitudinea de a fi corespunzător utilizării;

- calitatea este ceea ce clientul e dispus să plătească în funcție de ceea ce obține și valorifică [2, p.13-15].

- calitatea reprezintă un nivel sau grad de excelență, valoare sau merit, asociat unui anumit obiect, produs, serviciu sau persoană sau totalitatea însușirilor esențiale care determină un fenomen și care, schimbându-se prin salturi în urma acumulărilor cantitative, dau naștere altui fenomen cu trăsături esențiale superioare primului” [5 p.568].

Organizația Internațională de Standardizare (ISO) definește calitatea ca reprezentând „ansamblul de proprietăți și caracteristici ale unui produs sau serviciu care îi conferă acestuia aptitudinea de a satisface

necesitățile exprimate sau implicite”. Faptul că prin calitate trebuie să se răspundă unor exigențe, exprimate sau implicite, înseamnă că prin ansamblul și nivelul la care se prezintă caracteristicile unui produs, el trebuie să răspundă atât cerințelor formulate de consumatori, cât și celor neformulate, ce se înțeleg de la sine, venind astfel în întâmpinarea clienților printr-o satisfacere la nivelul așteptărilor [1, p.5-10].

Generalizând definițiile menționate mai sus, conchidem: Conceptul de calitate presupune un complex de condiții cumulative, stabilite planificat pentru o activitate sau/și pentru produsul/rezultatul acesteia, care fiind întrunite, dar și apreciate, condiționează satisfacerea optimală a necesităților uzuale ale utilizatorilor/beneficiarilor.

Din același unghi de vedere, potrivit abordărilor conceptuale, oferite de către literatura de specialitate, considerăm oportun să prezentăm succint unele definiții relevante ale managementului calității, și anume:

Managementul calității este definit de Joseph Moses Juran [3, p. 34] în termeni de „trilogie a calității”, care cuprinde trei procese principale de management: *planificarea calității, trecerea sub control a calității și îmbunătățirea calității*.

Potrivit opiniei lui Andrei Octavian Paraschivescu, managementul calității reprezintă activități coordonate care permit conducerea și ținerea sub control a unei entități în domeniul calității [13].

Prin urmare, managementul calității cumulează și exprimă totalitatea activităților care edifică și configurează politica din domeniul calității, elaborată și aplicată la nivel organizațional. Astfel, implementarea unui sistem de management al calității, care la moment lipsește în instituțiile specializate de instruire ale IGSU, reprezintă un obiectiv major pentru întreaga activitate de formare profesională a Inspectoratului.

Analizând unele abordări actuale privind calitatea învățării, în perspectiva reali-

zării scopului nostru principal, în continuare dorim să reflectăm la esența instituțiilor specializate de instruire ale IGSU. Astfel, acestea sunt reprezentate de către Centrul republican de instruire al IGSU, care deține următoarea structură din perspectiva unităților structurale subordonate cu funcții de instruire:

1) Catedra „Pregătirea și perfecționarea serviciului de salvatori și pompieri”; 2) Unitatea de instruire; 3) Serviciul instruire paramedici; 4) Catedra „Organizarea și conducerea protecției populației și teritoriului în situații excepționale”; 5) Secția organizare a protecției populației și teritoriului în situații excepționale „Sud”; 6) Secția organizare a protecției populației și teritoriului în situații excepționale „Nord”.

Misiunea Centrului republican de instruire al IGSU constă în realizarea prerogativelor constituționale ale Inspectoratului privind implementarea politicii de stat în domeniul protecției civile, apărării împotriva incendiilor, acordării primului ajutor calificat, prevenirii și lichidării consecințelor situațiilor de urgență și excepționale, în vederea asigurării securității populației, proprietății și mediului prin realizarea unor măsuri unitare și integrate menite să reducă riscurile de apariție a situațiilor de urgență și excepționale prioritar din perspectiva activităților de instruire [4].

Categoriile de bază care sunt pregătite la Centrul republican de instruire sunt:

a) efectivul IGSU; b) efectivul MAI și al subdiviziunilor subordonate acestuia; c) conducătorii organelor administrației publice locale; d) angajații întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor, în vederea acțiunilor în caz de pericol și declanșare a situațiilor excepționale; e) alte categorii de subiecți stabiliți în conformitate cu prevederile legislației naționale [4].

Centrul republican de instruire al IGSU are mai multe atribuții, și anume:

- Organizarea și desfășurarea programelor de formare inițială și continuă, de de-

marare și dezvoltare a carierei, de tip integrat, specializat și a altor activități de pregătire a angajaților Inspectoratului, precum și la nivel departamental, ministerial, și, după caz, la nivel național și internațional, în beneficiul instituțiilor și personalului MAI, dar și din afara acestora, indiferent de organizarea și formele juridice.

- Realizează activități de specializare, perfecționare și recalificare a angajaților Inspectoratului.

- Desfășoară activități de formare inițială și continuă în vederea consolidării capacităților Serviciului mobil de urgență, resuscitare și descarcerare și în legătură cu soluționarea altor necesități și interese de instruire a Inspectoratului.

- Organizarea și desfășurarea programelor speciale de instruire în domeniul protecției civile și apărării împotriva incendiilor, la nivel național și internațional.

- Realizează instruirea responsabililor și conducerii organelor administrației publice locale, instituțiilor și organizațiilor în vederea acțiunilor de prevenire și lichidare a consecințelor situațiilor excepționale [4].

După cum observăm mai sus, în contextul proceselor de instruire, dar și ținând cont de categoriile de bază instruite, cu referire doar la unele din atribuțiile delegate Centrului republican de instruire al IGSU, acestea se atestă drept absolut strategice și extrem de importante nu numai la nivelul IGSU sau al MAI, ci și la nivel național și chiar internațional. În această ordine de idei, edificarea și promovarea unei culturi interne a calității proceselor de instruire la nivelul instituțiilor specializate de instruire ale IGSU deține obiectivul de a extinde în mod decisiv și incontestabil încrederea tuturor beneficiarilor în calitatea serviciilor educaționale furnizate.

Potrivit cu cele menționate în alineatele anterioare, referindu-ne la procesele de formare profesională destinate angajaților IGSU ținem să menționăm, că impactul acestora, în

contextul protecției populației, teritoriului, mediului înconjurător și proprietății în caz de pericol sau declanșare a situațiilor excepționale este unul decisiv, iar calitatea acestor procese reprezintă un obiectiv major pentru Centrul republican de instruire. Anume din perspectiva calității, din unghiul de vedere al tuturor beneficiarilor, indiferent de natura acestora, Centrul republican de instruire are obligația să garanteze și să ofere o instruire solidă atât a angajaților Inspectoratului cât și a tuturor subiecților Sistemului protecției civile din republică, prin achiziționarea competențelor cognitive, psihomotorii și atitudinale, în vederea pregătirii unor specialiști valoroși, în stare să îndeplinească eficient toate misiunile solicitate.

Dintr-o perspectiva juridico-organizațională, Centrul republican de instruire nu deține statutul unei instituții de învățământ, iar angajații acestuia nu dețin statutul de cadru didactic, fapt care îngreunează și împiedică vădit racordarea activității Centrului la standarde naționale și internaționale de calitate.

Prin urmare, managementul calității nu este promovat în entitate în nicio măsură, astfel pregătirea angajaților Centrului republican de instruire în domeniul asigurării calității nu se realizează pe deplin. De asemenea, nu sunt elaborate instrumentele Sistemului de management al calității și nu este asigurată implementarea acestora. La fel, practic nu se realizează evaluări din perspectiva calității și nu se identifică disfuncționalități și măsuri de îmbunătățire a calității procesului instructiv-educativ.

În contextul celor menționate, în lipsa implementării unor politici de standardizare recunoscute, nivelul de calitate a proceselor de formare profesională și instruirilor nu poate fi îmbunătățit. Mai mult, în pofida faptului că Centrul republican de instruire este unica entitate din țară care realizează instruire în domeniul protecției civile și apărării împotriva incendiilor, Programele/Planurile de învățământ, curricula și certificatele eliberate

absolvenților, acestea totuși nu sunt asigurate juridic în mod suficient din perspectiva cadrului normativ național.

În vederea unei ameliorări a situației descrise, privind nivelul de calitate a proceselor de formare profesională din cadrul Centrului republican de instruire al IGSI, precum și situația creată la Centrul de instrucție al Inspectoratului General de Carabinieri (în continuare IGC) și la Centrul de excelență în securitatea frontierei al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (în continuare IGPF), la nivelul MAI radical s-a revăzut aspectul proceselor de formare profesională. Astfel, în primă instanță, modificările au demarat cu procesul de formare profesională inițială. Drept urmare a fost elaborat noul Regulament cu privire la formarea profesională inițială a funcționarilor publici cu statut special și a carabinierilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul MAI nr. 134/2022.

La baza adoptării acestor decizii au stat mai multe argumente rezonabile, printre care se numără anume faptul, că competențele generale care urmează să le posedate polițiștii, polițiștii de frontieră, carabinierii, salvatorii și pompierii sunt asemănătoare, iar competențele speciale sunt diferite. Astfel s-a propus, în vederea optimizării resurselor implicate în procesul de instruire, organizarea formării inițiale comune la compartimentul „Pregătirea generală” în cadrul Direcției „Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii” a Academiei „Ștefan cel Mare” (în continuare Direcția CIPAL). În același context s-a propus organizarea formării profesionale inițiale la compartimentul „Pregătirea de specialitate” pentru angajații din subordine în centrele proprii de instruire, menționate anterior.

Urmare a intervențiilor primare realizate în vederea ameliorării situației privind nivelul de calitate a proceselor de formare profesională, în timp record s-a reușit obținerea mai multor beneficii, și anume:

1. S-a asigurat o pregătire generală uni-

formă pentru toate categoriile de subofițeri din cadrul MAI.

2. Pe perioada desfășurării instruirii în cadrul Direcției „CIPAL” a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, subofițerii au posibilitatea să interacționeze și ulterior să stabilească relații profesionale de colaborare. Prin aceasta se promovează mesajul că toate autoritățile MAI realizează un scop comun: împreună asigură liniștea și siguranța în societate.

3. În prima lună este depus jurământul, fiind asigurată desfășurarea unei festivități comune, la care este prezentă și conducerea de vârf a MAI, eveniment care va rămâne în amintirile ofițerilor și subofițerilor debutanți pe tot parcursul vieții.

4. Angajații Centrului de excelență în securitatea frontierei al IGPF, Centrului de instrucție al IGC și Centrului republican de instruire al IGSU își concentrează efortul întru asigurarea unei pregătiri de specialitate mai calitative, deoarece pentru aceasta au mai mult timp la dispoziție.

5. În perioada în care subofițerii carabinieri, polițiști de frontieră, salvatori/pompieri se află la instruire în cadrul Direcției „CIPAL”, centrele de instruire specializate pot desfășura mai multe cursuri de formare continuă pentru personalul autorităților din care fac parte.

6. Se valorifică în măsură deplină infrastructura renovată și echipamentul Direcției „CIPAL”.

7. Se asigură reducerea cheltuielilor bugetare.

Imaginea prezentată mai sus, din perspectiva modificărilor aprobate și implementate la nivelul MAI pe dimensiunea formării profesionale, reprezintă un indiciu incontestabil că aceste acțiuni în mod hotărât trebuie prelungite, până la obținerea și asigurarea unui nivel absolut al calității proceselor de formare profesională și instruirilor.

În această ordine de idei, s-a identificat o nouă soluție pentru a asigura ameliorarea situației descrise, privind nivelul de calitate a

proceselor de formare profesională, inclusiv în cadrul instituțiilor specializate de instruire ale IGSU. Astfel, prin Hotărârea Guvernului nr.947/2022 s-a aprobat Programul de consolidare a încrederii și siguranței societății prin formare profesională, integritate și digitalizare a sistemului afacerilor interne pentru anii 2022-2025.

În Capitolul II al documentului menționat, la compartimentul „Formarea profesională” este indicat că crearea Direcției „CIPAL” nu a soluționat până în prezent problema uniformizării formării subofițerilor în cadrul MAI. În sistem există și alte structuri care formează și instruiesc subofițerii. Astfel, în cadrul IGPF funcționează Centrul de excelență în securitatea frontierei, în cadrul IGC activează Centrul de instrucție, iar în cadrul IGSU – Centrul republican de instruire. Fiecare dintre aceste structuri de formare profesională pregătește, conform programelor sale, în termene diferite de studii, cu bugete diferite, însă în unele nu sunt reglementate nici măcar sarcinile didactice sau acestea nu corespund reglementărilor aprobate de Ministerul Educației și Cercetării (în continuare MEC), ori sistemul de organizare nu corespunde unor structuri clasice de formare profesională. Această situație nu generează încredere în calitatea formării, iar sistemul de formare a subofițerilor a devenit incoerent și nu corespunde așteptărilor societății, în special ale angajatorului.

Fuzionarea acestor structuri de instruire într-o singură instituție de învățământ ar permite dezvoltarea unei singure subdiviziuni cu capacități instituționale și logistice fundamentate, reducerea din cheltuielile bugetului de stat, proiectarea curriculară adecvată și conformă necesarului de instruire, precum și instituirea unui sistem de management al calității conform standardelor reglementate de actele normative [10].

Concomitent menționăm, că potrivit prevederilor Capitolului XI al documentului menționat, intitulat „Planul de acțiuni pri-

vind implementarea Programului de consolidare a încrederii și siguranței societății prin formare profesională, integritate și digitalizare a sistemului afacerilor interne pentru anii 2022-2025”, la obiectivul specific 1.1 „Îmbunătățirea procesului educațional/formării profesionale în baza bunelor practici până în anul 2025”, s-a stabilit acțiunea 1.1.4. care prevede fuzionarea instituțiilor de învățământ, centrelor de instruire ale instituțiilor subordonate ale MAI în cadrul unei singure instituții de învățământ – Academia „Ștefan cel Mare” a MAI (în continuare Academia) [10].

Avem toată încrederea că, în contextul enunțat, datorită condițiilor cumulative întrunite, anume Academia este entitatea capabilă să rezolve problemele abordate de către noi în prezenta cercetare, iar în acest sens deținem suficiente argumente.

Fără doar și poate, Academia este un centru comun de instruire, științific și cultural, cu bogate tradiții universitare și cu un adevărat spirit educațional. Fiind o instituție modernă, a dobândit în cei 33 de ani de existență, prin perseverență și rigurozitate, un renume în plan național și internațional [6].

În circumstanțele descrise mai sus, ținând cont de faptul că Academia în strategia sa educațională însușește mai multe obiective, printre care se numără asigurarea standardelor de calitate a învățământului superior și de formare profesională, în concordanță cu prevederile specifice ale actelor normative în vigoare, suntem siguri că urmare a proceselor de fuzionare obiectivul privind implementarea unui sistem de management al calității, inclusiv în instituțiilor specializate de instruire pentru IGSU, se va realiza cu succes [7].

În aceeași ordine de idei menționăm, că intensitatea proceselor de reformare evidențiate de către noi în prezenta cercetare, în niciun caz nu ar trebui să diminueze sau să se limiteze doar la asigurarea formării profesionale generale și de specialitate ale subofițerilor polițiști, polițiști de frontieră, carabinieri și salvatori-pompieri. Astfel, scoatem în evidență faptul că în Republica Moldova, cu părere de rău, la nivelul tuturor instituțiilor de învățământ, nu există nicio facultatea de Pompieri, care să pregătească anume ofițeri, specialiști în domeniul protecției civile, apărării împotriva incendiilor, acordării primului ajutor calificat, prevenirii și lichidării consecințelor situațiilor de urgență și excepționale. De fapt, este o problemă serioasă care afectează profund nu doar IGSU sau MAI, dar și întregul sistem al protecției civile din Republica Moldova.

În contextul proceselor de reformare, din perspectivă apropiată, anume problema menționată necesită să se convertească într-un obiectiv strategic în realizare.

Datorită argumentelor concentrate și prezentate în cercetarea noastră, avem suficientă motivație, dar și încredere, să nu admitem ca procesele de optimizare și reformare menționate să fie privite cu reticență și prin urmare compromise. În perspectiva realizării acestor obiective strategice nu există loc pentru formalism și birocrație.

La cele declarate, în încheierea prezentei cercetări reiterăm generalizat, că anume educația constituie o acțiune incontestabilă de discernământ și perspicacitate, a cărei bună calitate înscrie și garantează unui stat nu doar prosperitate, ci și, bineînțeles, autoritate, forță, influență și recunoaștere.

BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAPHY

1. Banu F. Managementul calității în educație. Cahul, 2011.
2. Drăgulescu N. Managementul calității serviciilor. București: Editura AGIR, 2003.
3. Juran J. M. Planificarea calității. București: Teora, 2000.

4. Regulamentelor privind organizarea și funcționarea organelor teritoriale ale IGSU aprobat prin Ordinul IGSU nr.52/2020.
5. Zlate M. Tratat de psihologie organizațional-managerială. Volumul I. Iași: Polirom, 2004.
6. Academia „Ștefan cel Mare” a MAI – Istoria. <https://academy.police.md/istoria> (vizitat: 03.09.2023 19:00).
7. Academia „Ștefan cel Mare” a MAI – Carta universitară, <http://academy.police.md/assets/files/pdf/carta-universiatra.pdf> (vizitat: 03.09.2023, 19:40).
8. Ciumac A. Formarea continuă a funcționarilor publici cu statut special din cadrul MAI – element strategic în asigurarea securității naționale. În: *Legea și Viața*, nr. 1 2022. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/152821 (accesat: 01.09.2023, 22:10).
9. Codul educației al Republicii Moldova Nr. 152/2014, publicat în Monitorul Oficial, nr. 319-324, art. 634. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110112&lang=ro (accesat: 01.09.2023, 14:20).
10. Programul de consolidare a încrederii și siguranței societății prin formare profesională, integritate și digitalizare a sistemului afacerilor interne pentru anii 2022-2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.947/2022. <https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/subiect-11-nu-732-mai-2022.pdf>, (vizitat: 02.09.2023, 13:25);
11. Hotărârea Guvernului Nr. 137/2019 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, publicat în Monitorul Oficial nr. 86-92, art.169. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113037&lang=ro (accesat: 01.09.2023, 13:21);
12. CHICU Valentina, LÎSENCO Serghei. Managementul calității versus calitatea managementului. Centrul Educațional „Pro Didactica”. Chișinău: FEP „Bons Office”. 2020. http://prodidactica.md/wp-content/uploads/2021/02/Ghid_MC-vs-CM-5.pdf (accesat: 01.09.2023, 21:25);
13. PARASCHIVESCU Andrei Octavian. Managementul calității. Iași: Editura „Tehnopress”, 2006. <https://ru.scribd.com/doc/53199198/manag-calitate-tiraj> (vizitat: 02.09.2023 10:15).

DESPRE AUTOR

Andrian CIUMAC,

*doctorand, Universitatea de Stat din Moldova,
șef Departamentul formare inițială subofițeri,
Direcția „Centrul integrat de pregătire
pentru aplicarea legii”,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
e-mail: andrian.ciumac@mai.gov.md,
ORCID ID: 0000-0001-9679-069X*